

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОҶОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Dilfuza Muhammadinova Nasretdinova,
Namangan muhandislik va texnologiya
instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasini
dotsenti, tarix fanlari nomzodi
nasretdinova.dilfuza@mail.ru

TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI

For citation: Dilfuza M. Nasretdinova. WOMEN'S EDUCATION IN TURKESTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.49-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310227>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Россия империяси томонидан ҳокимият тарафдорларини маҳаллий миллат эркалари қатори аёллардан ҳам тайёрлаш мақсадида анъанавий хотин-қизлар маорифини ислоҳ қилиш, қизлар гимназияларини шакллантириш ва маҳаллий миллат болалари учун рус-тузем мактабларини ташкил этиш, қизлар гимназияларидаги ўқув фанлари ҳақидаги маълумотлар ҳамда совет ҳукуматининг дастлабки йилларида қисқа педагогик курслардаги педагоглар етишмаслиги муаммосини қандай ҳал этганлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Қизлар гимназияси, мураббий, руслаштириш сиёсати, татар хотин-қизлар, маҳаллий хотин-қизлар, ҳукуматнинг тақдирлашлари.

Дилфуза Мухаммадиновна Насретдинова,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры “Социальных наук”
Наманганского инженерно-технологического института
nasretdinova.dilfuza@mail.ru

ЖЕНСКИЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ТУРКЕСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается формирование женских гимназий и учреждение русскоязычных школ для детей коренных народов в целях реформирования традиционного женского образования с целью подготовки государственных служащих Российской империи из женщин местной национальности.

Ключевые слова: Женские гимназии, наставница, русификаторская политика, женщины-татарки, девушки коренного населения, вознаграждение правительства

Dilfuza M. Nasretdinova,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Department of Social Sciences

WOMEN'S EDUCATION IN TURKESTAN**ABSTRACT**

This article discusses the formation of girls' gymnasiums and the establishment of Russian-language schools for indigenous children to reform traditional women's education in order to train the Russian Empire's government officials from women of local ethnicity. information on how to address the shortage of educators in the courses.

Index Terms: Women's gymnasiums, mentor, Russification policy, Tatar women, girls of the indigenous population, government remuneration

1.Актуальность:

После завоевания Российской империей Туркестанского края были осуществлены административные, социально-экономические и культурные преобразования, направленные на укрепление господства и повышения авторитета новой власти в регионе. Реализация данной политики, в первую очередь, предусматривала реформирование традиционной системы образования и создание сети русско-туземных школ для детей местного населения. В этом отношении приоритетной задачей ставилось увеличение числа сторонников имперской политики за счет воспитания “преданных” новой власти граждан не только из числа мужчин коренной национальности, но и за счет привлечения женской половины.

2.Методы:

Проведён анализ, основанный на результаты исследований, касающихся женские просвещение в Туркестане с использованием методов историзма, последовательности, взаимосвязанности, объективности, а также сопоставительно-аналитического метода.

3.Результаты исследования:

В связи с этим, предусматривалось открытие специальных женских учебных заведений. Тем не менее, создание новой сети женских школ требовало решение проблемы обеспечения их соответствующими преподавательскими кадрами. В этом отношении в качестве посредниц были избраны близкие к местному населению по языку, религии и культуре татарки, которые стали первыми учителями – наставницами девушек из местного населения.

В частности, в 1861 году в Казалинском уезде Сырдарьинской области под руководством и непосредственном участии учительницы – татарки была открыта первая специализированная женская школа для детей местного населения. В школе наряду с письмом и чтением девочек обучали ткачеству и вязанию. Из школьных предметов изучали Хафтияк (одна седьмая часть Корана), Муаллими сони (Второй учитель) и Коран. В целом, после окончания школы выпускницы получали не только образование, но и ремесленные навыки. Это стало основной причиной повышения интереса населения и увеличения потока учениц. Однако отъезд учительницы в Оренбург приостановило кратковременную деятельность школы. Так, в 1862 году школа была закрыта[1].

Добросовестность и отзывчивость учительниц-татар удостоивалась вознаграждений правительства. В частности, начавшая свою трудовую деятельность в 1893 году в Туркестане Мария Бахтина, была награждена “Серебрянным орденом ленты Александра” и орденом “В честь правления императора Александр III”. В 1911 года она работала классным руководителем в четырехклассной женской гимназии в Чарджуе[2], а с 14 августа 1912 года стала преподавателем в Ташкентской женской гимназии[3]. Как показывают результаты исследований, в Ташкентскую гимназию переводились опытные и талантливые учителя, работавшие ранее в русско-туземных школах или гимназиях в различных регионах России. Ротация в престижные учебные заведения стала стимулом для женщин-татарок, которые со всей отдачей работали, внося заметный вклад в обучение детей. Таким образом, постепенно увеличивалось число квалифицированных преподавателей.

Одним из них была Анастасия Тукаева, которая в 1901 году работала преподавателем, а в 1911 году была переведена учителем в Наманганское училище. Позже она была назначена директором училища[4]. В 1912 году А. Тукаева одновременно работала директором и учителем русско-сельской школы в Сырдарьинской области. За свои успехи в системе образования была награждена “Серебрянным орденом ленты Александра”[5]. Политика материального стимулирования и поощрения преподавателей давала свои позитивные результаты. Учителя-татарки не только вносили заметный вклад в просвещение представительниц коренного населения, но и активно участвовали в распространении русской культуры. 1911-1912 учебном году Веренскую женскую гимназию окончили дочь военного Мария Бойгулова и дочь статского советника Надежда Колпаковская[6], которые также продолжили свою деятельность в русско-туземных школах.

В женских гимназиях Туркестанского края преподавали теологию, педагогику, алгебру, геометрию, географию, космографию, историю, физику, зоологию, русский язык, ботанику, минерологию, немецкий язык, письмо, рисование, труд, музыку и гимнастику[7].

Наряду с этим в некоторых гимназиях и школах проводился эксперимент смешанного обучения мальчиков и девочек. В отчете инспектора учебных заведений Семиреченской области от 14 апреля 1911 года, отправленного на имя главного инспектора учебных заведений Туркестана отмечалось, что в области на местах кроме станций Верный и Алма-ата считается полезным обучать вместе девочек и мальчиков. В отчете подчеркивалось, что данный процесс будет организован в соответствии с законом “Об организации деятельности школ” от 31 мая 1872 года и приказом Министра народного образования от 20 сентября 1907 года[8].

31 августа 1911 года в специальном письме главного инспектора учебных заведений Туркестана, отправленного инспектору учебных заведений Семиреченской области разрешалось принимать девочек в школу для мальчиков в городах Прежевальск, Пишпек, Жаркент, Лепсинск и Копал. Позже данная практика была учреждена и в других школах и гимназиях края.

Как показывает анализ источников проблема кадровой обеспеченности очень часто была причиной срыва учебного процесса. Так, окончившая в 1901 году женское училище им. императора Николая I в городе Оренбург, а в 1914 году Веренскую женскую гимназию Марьям Акимбетова была отправлена в 1919 году в район Багишамол города Самарканда в качестве учителя персидского и русского языков. В том же году она была отозвана в Ташкент для обучения русскому языку на педагогических курсах для женщин мусульман[1].

Окончившие в 1916 году частную гимназию им. Михайловского в Ташкенте выпускницы в соответствии с приказами Комиссариата народного образования Туркестанской АССР от 1919, 1920, 1923 годов были распределены на нижеследующие должности:

- 1) Тоифа Актуганова – согласно приказу от 5 декабря 1919 года стала помощницей управляющего делами Комиссариата Народного просвещения;
- 2) Биби-Ойша Ахмерова – на основе приказа от 3 сентября 1920 года была руководителем интерната мусульманских курсов дошкольного образования;
- 3) Шоҳида Бойбурова – с 1923 года стала заведующей лабораторией училища женщин-узбечек в Ташкенте;
- 4) Биби-Марьям Бахтиёрова – назначена преподавателем Ташкентского училища для женщин – узбечек;
- 5) Марьям Юсупова – окончившая в сентябре 1918 года Ташкентскую женскую гимназию, начиная с 1920 года преподавала на педагогических курсах для коренных женщин края.

4. Выводы:

В целом, просвещенность и лидерство женщин-татарок было использовано имперской властью целенаправленно в распространении русской культуры и образования среди женщин-мусульман Туркестана. В большинстве случаев татарки выступали не только реализаторами, но и инициаторами реформирования системы образования края и открытия русско-туземных и новометодных школ в крае. Имперская политика привлечения женщин-татар в качестве

связующего моста между женщинами коренного населения была продолжена и в советский период. Однако мероприятия советской власти в отличие от колониального периода имели принудительный характер. Ибо работы, проведенные для установления социального и политического равенства между женщинами и мужчинами проводились без учета национальных и религиозных ценностей. Это привело к росту недовольства населения и негативным последствиям.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Бендриков К. Очерки по истории народного образования в Туркестане. – М.: Издат. акад.пед. наук. 1960. – С. 107.
2. НА Уз, Ф.И-47, оп.1, д.1164, л.142.
3. НА Уз, Ф. И-57, оп.1, д.17, л.1.
4. НА Уз, Ф. И-47, оп.1, д.1164, л.170.
5. НА Уз, Ф. И-47, оп.1, д.1401, л.46, 283.
6. НА Уз, Ф. И-47, оп.1, д.1229, л.124.
7. Бендриков К. Очерки по истории народного образования в Туркестане. М.: Изд.акад. наук. 1960. – С. 140
8. НА Уз, Ф.И-47, оп.1, д.812, л.199-199 (обр); д.1091, л.1, 4; д. 1399, л 377.
9. НА Уз, Ф.Р-34, оп.1, д.115, л.248; д.177, л.96; д.235, л.51; д.510, л.38; д.542, л.146; д.1333, л.224-224 (обр).
10. Учебное дело. Отчет ревизии Туркестанского края по высочайшему велению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленомъ. С. Петербург: Сенатская типография, 1910.
11. Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения. Казань: Центральная типография, 1886
12. Граменицкий С. Положение инородческого образование в Сыр-Дарьинской области. Ташкент: Типог. при Канц. Турк. ген.губернатора. 1916.
13. Эрназаров Ф. XIX аср охири XX аср бошларида Хива хонлигидаги маданият ҳаёт: Тарих фан. номз. ... дисс. автореферати. –Тошкент, 2005.
14. Исмаилов Ш. Народное образование в Узбекистане в конце XIX – начале XX века: Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. – Ташкент, 1981.
15. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Туркистон Чор Россияси ҳукмронлиги даврида. I китоб. - Тошкент: Шарк, 2000.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000